

„Fix the system“ statt „Fix the women“: Opt-out-Logik in Auswahlverfahren

Von **M. Sc. Stefanie Burch**, **M. Sc. Jasmine Lüthi**, **M. Sc. Tanja Mitrovic**, **M. Sc. Heleni Tan** und **Prof. Dr. Benedikt Hell**
(Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW, Olten, Schweiz)

Owohl es in den letzten Jahren große Fortschritte hinsichtlich einer ausgeglicheneren Geschlechterverteilung in Unternehmen gab, besteht nach wie vor eine spürbare Diskrepanz zwischen der Vertretung von Männern und Frauen insbesondere in Führungspositionen (Dorough et al., 2016). Studien zeigen, dass Männer bevorzugt befördert werden (Cislak et al., 2018). Sie steigen in der Unternehmenshierarchie schneller auf und erfahren eher eine Erweiterung des Aufgabenspektrums (Spurk, 2019). Dabei fußen die Beförderungsentcheidungen oft nicht auf zuvor erbrachten Leistungen, denn Männer werden bei gleicher Leistung öfter befördert als Frauen (Cislak et al., 2018).

He et al. (2021) stellen fest, dass Auswahlverfahren für Beförderungen in aller Regel eine Selbstnominierung erfordern (= Opt-in). Personen müssen sich also aktiv für eine Beförderung bewerben und sich somit in eine wettbewerbsartige Situation begeben. Diese Phase der Selbstnominierung ist relevant für die Frage der Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen. Denn Frauen sind aufgrund grundlegender Verhaltenstendenzen, wie einer niedrigeren Risikobereitschaft (Filippin, 2016) und einer kritischeren Selbsteinschätzung

(Sieverding, 2003), weniger stark daran interessiert, an solchen Wettbewerben teilzunehmen, als Männer. Daher führen die üblichen Beförderungssysteme zu geringeren Bewerbungsraten von Frauen (He et al., 2021). Eine Möglichkeit gegenzusteuern bestünde nun darin, Frauen gezielt zu coachen, ihnen in Selbstwirksamkeitstrainings eine neue Sicht auf die eigene Person zu ermöglichen. Dieser Ansatz wirkt aber defizitorientiert: Mit den Frauen „stimmt etwas nicht“. Dabei lässt sich das Argument auch umkehren: Möglicherweise bringen die Männer eine zu hohe Selbstwirksamkeitserwartung und Risikobereitschaft mit. Statt personenbezogener Maßnahmen, die gezielt eine Personengruppe – in dem Fall die Frauen – adressiert und vermeintliche Defizite behebt („fix the women“), sollte das Auswahl- und Nominierungssystem verändert werden („fix the system“).

Opt-out statt Opt-in als alternative Strategie in Auswahlverfahren

Als Alternative zu Opt-in-Bewerbungsverfahren können Opt-out-Auswahlverfahren eingesetzt werden, um die Zahl der Bewerberinnen für Führungspositionen zu erhöhen. Die Grundidee

Abb. 1: Ablauf des Opt-out-Auswahlverfahrens

Quelle: in Anlehnung an He et al., 2021

ABSTRACT

Forschungsfrage: Wie praktikabel und wirksam ist ein Wechsel der Auswahllogik in Selektionsverfahren von einer Opt-in- zu einer Opt-out-Strategie als Mittel zur Erhöhung des Frauenanteils in attraktiven beruflichen Positionen?

Methodik: Qualitativ-empirisches Forschungsdesign, Verzahnung von qualitativen Interviews mit einer Fokusgruppendifkussion

Praktische Implikationen: Opt-out-Auswahlverfahren werden als effektiv eingeschätzt. Erfolgsfaktoren sind hinreichende Ressourcen, klare Nominierungskriterien sowie ein transparenter, anonymisierter Prozess.

besteht darin, dass geeignete Personen automatisch in einen Bewerbenden-Pool aufgenommen werden. Möchten sie nicht am Auswahlverfahren teilnehmen, dann müssen sie sich aktiv dagegen entscheiden (= Opt-out). Diese Logik kann prinzipiell sowohl auf die interne Personalauswahl, wie Beförderungsentscheidungen, als auch auf die Auswahl von externen Bewerberinnen und Bewerbern angewendet werden. Abbildung 1 zeigt die Logik des beschriebenen Opt-out-Auswahlverfahrens.

He et al. (2021) untersuchten die Aus- und Folgewirkungen dieses Ansatzes in einer Serie von Experimenten. Dabei wurden die Teilnahmebereitschaft sowie die Auswirkungen der Teilnahme an Wettbewerben unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen untersucht. Die Ergebnisse aus drei Teilstudien deuten darauf hin, dass die Opt-out-Rahmenbedingung die Teilnahmebereitschaft der weiblichen Teilnehmenden erheblich steigert. Des Weiteren wurden keine negativen Konsequenzen für die Leistungen und das Wohlbefinden der beteiligten Personen festgestellt. Gegenüber klassischen Quotenregelungen hat die Methode den Vorteil, dass sie besser akzeptiert wird, da keine leistungsunabhängige Förderung erfolgt (vgl. z. B. Bath, 2019; Seng et al., 2013; Wagner/Schmermund, 2006). Die Ergebnisse deuten also darauf hin, dass mit einem Systemwechsel von Opt-in- zu Opt-out-Auswahlverfahren der Frauenanteil wesentlich erhöht werden könnte ohne die negativen Begleiterscheinungen anderer Ansätze. Der Opt-out-Ansatz wiederum bringt eigene Probleme mit sich. Personen, die ohne ihr eigenes Zutun in ein Selektionsverfahren aufgenommen werden, könnten dieses Vorgehen als bevormundend und übergriffig wahrnehmen. Auch entstehen durch eine automatische Aufnahme in einen Talentpool datenschutzrechtliche Probleme, die zu lösen sind. Nicht zuletzt dürfte der Aufwand von Opt-out-Verfahren höher sein. Diese Gründe dürften viele verantwortliche Personen von einem Systemwechsel abbringen.

Ziel der Studie

Opt-out-Auswahlverfahren wurden bislang vor allem in experimentellen Settings untersucht. Da die Ergebnisse sehr vielversprechend ausfallen, besteht forschungslogisch der nächste Schritt darin, die Praxistauglichkeit dieses Ansatzes zu prüfen. In der vorliegenden Studie wird im Sinne eines „proof

of concept“ der Frage nachgegangen, ob und unter welchen Umständen Unternehmen bereit sind, auf ein Opt-out-Auswahlverfahren zu setzen. Weiterhin wird die wichtige Frage adressiert, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind und wie man die Risiken minimieren kann. Zudem werden Einführungshindernisse beleuchtet und Gestaltungshinweise bei HR-Expertinnen und Experten sowie Fachpersonen für Diversity und Gleichstellung systematisch abgeholt.

Methodik

Um die Praxistauglichkeit des Opt-out-Auswahlverfahrens zu eruieren, wurde ein qualitativ-empirisches Forschungsdesign entwickelt und angewendet. Dabei wurde ein exploratives Vorgehen verfolgt, indem in einem ersten Schritt Interviews und darauf aufbauend eine Fokusgruppendifkussion geführt wurde.

Mittels der Interviews wurden Einstellungen, Akzeptanz sowie mögliche Chancen und Risiken des Opt-out-Auswahlverfahrens erhoben. Hierfür wurden Personen aus dem HR-Bereich gewählt in der Annahme, dass sie die Hauptanwendergruppe seien und dass diese Personen aufgrund der operativen Umsetzung von entscheidender Bedeutung für die Einführung neuer Auswahlverfahren wären. Die Stichprobe bestand aus zwölf Personen, welche im HR-Bereich, zum Teil in leitenden Positionen, tätig sind (HR-Leitung, Talent Development, Leitung Rekrutierung). Die Personen wurden so ausgewählt, dass verschiedene Branchen und auch verschiedene HR-Funktionsbereiche vertreten waren. Der zugrunde liegende teilstrukturierte Interviewleitfaden wurde auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche entwickelt. Während der Interviews wurden den Fachpersonen drei Vignetten gezeigt. Diese Vignetten fassten drei Auswahlssysteme in Kurzform zusammen und stellten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Systeme gegenüber. Neben dem Opt-out-Verfahren wurden traditionelle Opt-in-Auswahlverfahren sowie an Quoten orientierte Verfahren vorgestellt und miteinander verglichen.

Die in einer zweiten Phase eingesetzte Methode Fokusgruppe zielte auf eine Vertiefung der Erkenntnisse aus den Interviews ab. Zur Fokusgruppe wurden Personen eingeladen, die in leitenden Funktionen in HR arbeiten und sich zudem bereits professionell mit dem Thema Gleichstellung beschäftigt haben. Die

durchgeführte Fokusgruppe bestand letztlich aus fünf Frauen. Der Leitfaden bestand aus verschiedenen Themenblöcken: Die Teilnehmerinnen hatten zunächst eine offene Frage zum Thema Gender Diversity zu diskutieren. Im Anschluss erfolgte die vertiefte Einführung in die Forschungsthematik mittels der drei Vignetten (siehe Abschnitt Interviews). Daraufhin wurden die Teilnehmerinnen aufgefordert, Risiken und Chancen in Zusammenhang mit dem Opt-out-Auswahlverfahren zu nennen und zu diskutieren. Nach der Sammlung der Ergebnisse auf Flipcharts wurde die Auswertung der zuvor geführten Interviews präsentiert. Dazu konnten die Teilnehmerinnen Stellung nehmen und weitergehende Analysen formulieren. Abschließend wurden sie gebeten, mögliche Szenarien für die Zukunft des Opt-out-Auswahlverfahrens zu antizipieren.

Die durchgeführten Interviews wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, wobei die Kategorien anhand der deduktiven sowie induktiven Vorgehensweise eruiert wurden (Kuckartz, 2018). Die deduktive Kategorisierung beinhaltet die Kategorien, welche anhand des Materials vor der Analyse festgelegt wurden. Die induktive Kategorienbildung erfolgte als direkte Ableitung aus dem gesichteten Material und stellt ein zusammenfassendes Abbild der aus den Interviews hervorgegangenen Themenfelder dar. Die Auswertung der Daten aus der Fokusgruppe erfolgte anschließend analog den Interviews und wurde in das bestehende Kategoriensystem integriert.

Die Ergebnisse der Interviews und der Fokusgruppe werden nachfolgend bezüglich Chancen, Risiken, Akzeptanz sowie Gestaltungsmöglichkeiten für das Opt-out-Auswahlverfahren vorgestellt.

Chancen des Opt-out-Auswahlverfahrens

Die Chancen des Opt-out-Auswahlverfahrens sind nach Einschätzung der Studienteilnehmenden vielfältig. In den Interviews sowie in der Fokusgruppe wurde die Förderung von Diversity als wichtige Chance thematisiert. Von mehreren Interviewten wurde die Einschätzung geäußert, dass der Frauenanteil in gewissen Positionen erhöht und das Selbstbewusstsein der Frauen gestärkt werden könnte. Dies wird in der folgenden Aussage aus Interview I 09 deutlich: „Es ist auch bei uns so. Wenn wir eine offene Vakanz haben, müssen wir Frauen viel mehr motivieren, wirklich einzusteigen in diesen Prozess, oder wir haben dort viel mehr mit Selbstzweifeln zu kämpfen, als dies bei Männern der Fall ist“ (Pos. 2). Neben dem Bereich der Gender Diversity könnten auch andere Diversity-Bereiche profitieren (z. B. ethnische Gruppen, LGBTQI+ oder ältere Mitarbeitende). Dies wird bspw. in Interview I 05 unterstrichen: „Die Diversität in Firmen wird gefördert und das ja nicht nur vom Geschlecht, sondern auch Rasse, Herkunft und kulturelle Hintergründe oder Räume, aus denen man kommt“ (Pos. 12). In der Fokusgruppe wurde zudem der mögliche Einfluss von Opt-out-Auswahlverfahren

auf die Unternehmenskultur aufgegriffen. Dabei sehen die befragten Personen das neue Verfahren als eine Chance, die Kultur des Unternehmens hinsichtlich einer offenen Haltung gegenüber Diversität zu fördern. In Bezug auf die Mitarbeitenden sehen die Interviewten die Steigerung der Fairness als wichtige Chance, wie die folgende Interview-Aussage zeigt: „Vor allem gibt es dann weniger die Situation, dass man gewisse Leute bevorzugt oder benachteiligt, weil diese Talente schon in einem Pool vorhanden sind. Deshalb denke ich, dass es auch fairer ist“ (I 07, Pos. 18). Weiter wurde das Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten und -perspektiven für die Mitarbeitenden von den Interviewten sowie auch in der Fokusgruppe betont. Ein Beispiel dafür zeigt sich im Interview I 01: „Die Auswirkung könnte sein, dass die Mitarbeiter [und Mitarbeiterinnen] mehr Perspektiven sehen. Dass die Chance größer ist, dass sich ein Mitarbeiter [oder eine Mitarbeiterin] im Unternehmen weiterentwickelt. Das könnte ein positiver Nebeneffekt sein“ (Pos. 48). Abschließend wurde in der Fokusgruppe thematisiert, dass sich das Opt-out-Auswahlverfahren nicht nur auf einzelne Personen fokussiert, wie bspw. Mentoring, sondern einen Systemwechsel darstellt, der eine breitere Wirkung hat. „Was ich positiv finde, ist, dass es keine weitere Individuallösung für eine Person ist, wie Mentoring oder was auch immer, sondern man kann es wirklich in die Strukturen des Unternehmens einbinden und dann auf alle Stellen anwenden“ (Fokusgruppe 04, Pos. 53).

Risiken von Opt-out-Auswahlverfahren

Als Risiko wurde sowohl in den Interviews als auch in der Fokusgruppe die unklare Qualität des Pools der nominierten Personen genannt. Es wurde betont, dass für den Aufbau und die Pflege genügend finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen müssen. Wenn es an den notwendigen Ressourcen mangelte, dürfte sich dies negativ auf die Qualität des Pools auswirken. Interview I 08 macht dies deutlich: „Wie bereits gesagt, ganz, ganz wichtig ist die Qualität des Pools und die technischen Möglichkeiten, diese Pools bearbeiten zu können. Wenn diese beiden Komponenten zu wenig gut ausgeprägt sind, dann bin ich der Meinung, dass es eher ein Hindernis darstellt, als dass es etwas bringen würde“ (Pos. 10). Als weiteres Risiko wurde in den Interviews sowie der Fokusgruppe genannt, dass das Opt-out-Auswahlverfahren keinen Nutzen beim anhaltenden Fachkräftemangel oder beim bereits vorhandenen Gender Gap bringt. So könnte es ein erhebliches Problem darstellen, überhaupt ausreichend Frauen zur Nominierung zur Verfügung zu haben: „Es könnte ein Problem sein, wenn man ein Männerbetrieb ist. Als so klassisch aufgeteilt 80 % Männer und 20 % Frauen, dann ist natürlich auch die Frage, wie gut das Opt-out-Verfahren ist“ (I 11, Pos. 14). Auch könnte die Einführung eines Opt-out-Auswahlverfahrens gemäß der Fokusgruppe dazu führen, dass externe

Bewerbende weniger leicht in den Pool gelangen: „Für mich wäre es dann das Risiko, wie man denn mit externen Kandidaturen umgeht. Man schließt diese ja praktisch bei Beförderungen aus mit diesem Verfahren“ (FG 03, Pos. 88). Ein ebenfalls diskutiertes Thema innerhalb der Fokusgruppe bestand darin, dass die weiteren Verfahrensschritte im Opt-out-Auswahlverfahren sehr bedeutsam für die Fairness des Gesamtverfahrens sind. Demnach bietet die Opt-out-Systematik zwar ein wesentliches neues Element als ersten Schritt des Auswahlprozesses, welches aber durch die nachgelagerten Schritte wie die eingesetzten eignungsdiagnostischen Methoden (z. B. strukturierte Interviews, Tests, simulationsorientierte Verfahren) wieder konterkariert werden könnte: „Also bei uns gibt es Talentpools in gewissen Bereichen. ... Dazu gibt es Assessment-Center und Potenzialanalysen auf die Kompetenzmodelle, die wir haben. Was ich mich aber noch gefragt habe: Es gibt ja dann ganz viele Verfahren in diesem Prozess, die gängig sind, wie bspw. ein Assessment-Center. Wie können wir dann garantieren, dass – außer dem Anfang, der beim Opt-out-Auswahlverfahren anders ist, wie man in den Pool kommt – wir nicht all diese Fehler von Chancenungleichheit wieder produzieren im Auswahlverfahren?“ (FG 03, Pos. 110). Als weiteres Risiko wurde von den Interviewten genannt, dass die Mitarbeitenden keine Eigeninitiative zeigen müssen, um in den Nominierten-Pool zu gelangen. Eigeninitiative gehört aber sehr häufig zu den Stellenanforderungen und wird durch eine aktive Teilnahme an einem „klassischen“ Opt-in-Verfahren unter Beweis gestellt. Die implizite Überprüfung der Eigeninitiative im klassischen Verfahren geht durch den Wechsel zu Opt-out also verloren. Diese Einschätzung wird auch im Interview I 04 thematisiert: „... wenn ich jetzt auf der Firmenseite bin, dann wäre es für mich ein bisschen zu wenig Motivation. ... Eigentlich will man ja jemanden einstellen, der für den Job motiviert ist und den Job will und sich darum bemüht“ (Pos. 18). Abschließend wurde in den Interviews als auch in der Fokusgruppe das Aufkommen falscher Erwartungen in Bezug auf eine mögliche Beförderung als Risiko benannt. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, dann könnten Frustration und Demotivation entstehen, wie die folgende Interview-Aussage zeigt: „[...] dass sie das Gefühl haben, ja jetzt bin ich in diesem Pool drin, jetzt läuft es und dann vielleicht nicht mehr dieselbe Motivation mitbringen, sich auch wirklich verändern zu wollen, wie wenn sie vielleicht nicht in diesem Pool drin wären“ (I 01, Pos. 16). Abbildung 2 fasst die Ergebnisse hinsichtlich Chancen und Risiken im Opt-out-Auswahlverfahren zusammen.

Akzeptanz von Opt-out-Auswahlverfahren

Die Interviewten waren einstimmig der Ansicht, dass die Zielgruppe der HR-Verantwortlichen das Opt-out-Auswahlverfahren akzeptieren würde. In der Fokusgruppe wurde zudem die Erwartung geäußert, dass die Akzeptanz auf allen Ebenen

Abb. 2: Chancen und Risiken eines Opt-out-Auswahlverfahrens (Zusammenfassung)

Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none"> • Ausschöpfen unternehmensinterner Potenziale • Förderung Kulturwandel • Förderung Diversity (Geschlecht und weitere Diversity-Bereiche) • Förderung Fairness • Schaffen von Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven • Breiter Fokus, keine One-on-One-Lösung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mangelhafte Qualität des Nominierten-Pools • Kein Nutzen bei Fachkräftemangel/vorhandenem Gender Gap • Erschwerter Einbezug externer Bewerbender • Wirksamkeit für einen Teil des Auswahlverfahrens, entscheidend ist das gesamte Verfahren • Eigeninitiative der Mitarbeitenden wird nicht gefördert • Erwartungshaltung von Mitarbeitenden

Quelle: Eigene Darstellung

eines Unternehmens positiv ausfallen dürfte. Demgegenüber wurde in den Interviews unterstrichen, dass das Opt-out-Auswahlverfahren vor allem aus Sicht der Mitarbeitenden zu mehr Transparenz bei Beförderungsprozessen führen könnte und deshalb die Akzeptanz gerade bei dieser Gruppe sehr hoch ausfallen dürfte. Hinsichtlich der Akzeptanz bei Männern und Frauen waren die Meinungen der Interviewten geteilt: Einige konnten keine Einschätzung abgeben, andere äußerten die Erwartung, dass die Akzeptanz bei beiden Geschlechtern hoch wäre. Einige Interviewte hingegen sind der Ansicht, dass die Akzeptanz bei den Männern geringer sein könnte, da sie sich benachteiligt fühlen könnten, dies jedoch unbegründet sei, da sich die nachgelagerten Selektionsmethoden nicht änderten.

Gestaltung von Opt-out-Auswahlverfahren

Die befragten Expertinnen und Experten entwickelten zahlreiche Hinweise für die Ausgestaltung von Opt-out-Auswahlverfahren. Sowohl in den Interviews als auch in der Fokusgruppe wurde diskutiert, bereits bestehende Prozesse von Unternehmen, wie das Active Sourcing, für das Opt-out-Auswahlverfahren zu nutzen. Es wurde geäußert, dass ein klarer Kriterienkatalog für die Nominierung definiert und angewendet werden muss: „Es ist dann auch die Frage, wer entscheidet, wer in diesem Pool drin ist. Die Identifikation muss bestimmt sehr gut gemacht werden“ (I 01, Pos. 14). Weiter waren die Interviewten der Ansicht, dass genau abgeklärt werden muss, welche Positionen für die Anwendung eines Opt-out-Auswahlverfahrens überhaupt infrage kommen. Darüber hinaus wurden

die Bewirtschaftung und die Betreuung des Nominierten-Pools thematisiert. Es wurde betont, dass eine verlässliche Betreuung der Personen im Pool gewährleistet sein muss und ein regelmäßiger Kontakt stattfinden soll. Gemäß den Interviewten müssen weitere Fragen zur effizienten Organisation, der richtigen Größe und der Dauer des Verbleibs im Pool geklärt werden. Auch die Bedeutung der Qualität und der technischen Aufbereitung der Daten mittels einer geeigneten Software wurde unterstrichen.

Als wichtiger Erfolgsfaktor für die Umsetzung des Opt-out-Auswahlverfahrens wurde in den Interviews sowie in der Fokusgruppe die Kommunikation mit den beteiligten Organisationseinheiten sowie den betroffenen Mitarbeitenden diskutiert. Dies wird in der folgenden Aussage aus einem Interview deutlich: „Es müsste bestimmt sichtbar gemacht werden, was der Effekt dieses Verfahrens ist und was auch die Unterschiede bspw. zu einem traditionellen Auswahlverfahren sind“ (I 01, Pos. 18). Kritischen Einwänden müsste mit einer transparenten Kommunikation begegnet werden. Dabei sollen auch die Ziele sowie der potenzielle Mehrwert nachvollziehbar und möglichst konkret hervorgehoben werden. Darüber hinaus erachteten die Interviewten den Einbezug der Unternehmensleitung und der Führungskräfte als wichtig. Weiter nahmen die Interviewten an, dass viele Fragen entstehen könnten. Deshalb empfahlen

sie, eine Anlaufstelle für Fragen zu etablieren. Im Zusammenhang mit dem Ablauf des Opt-out-Auswahlverfahrens betonten die befragten Personen der Fokusgruppe die Bedeutung der Anonymität im Prozess und stellten sich die Frage, ab wann die Anonymität aufgehoben werden soll. Weiter diskutierten die befragten Personen in der Fokusgruppe, wie das Opt-out-Auswahlverfahren zu Zeiten von flachen Hierarchien und Agilität adäquat kommuniziert werden kann und soll.

Die Interviewten merkten an, dass die Umsetzung des Opt-out-Auswahlverfahrens eine Kultur der Offenheit hinsichtlich Diversität fördern kann. Dabei sollte die Umsetzung von Change Agents begleitet werden. Die Interviewten äußerten, dass das Opt-out-Auswahlverfahren zur nachhaltigen Auswahl und Förderung des Personals beitragen kann. Sowohl in den Interviews als auch in der Fokusgruppe wurde empfohlen, dass zur Einführung in einem Unternehmen zunächst ein Pilotprojekt umgesetzt werden soll, bevor das Verfahren zum Standard-Prozedere wird. Hierdurch könnten die unmittelbaren Schwierigkeiten und Auswirkungen rasch identifiziert werden.

Diskussion und Ausblick

Die vorliegende Studie untersuchte mithilfe einer explorativen Herangehensweise Opt-out-Auswahlverfahren aus verschiedenen Perspektiven. Die Ergebnisse zeigen ein sehr vielfältiges und überwiegend positives Bild, wobei auch Vorbehalte und Schwierigkeiten identifiziert wurden, die im Zuge einer Umsetzung in der Praxis bedacht und gemeistert werden müssen.

Opt-out-Auswahlverfahren sind potenziell fairer und können die Diversität bspw. in Führungspositionen steigern. Die Methode steht in direkter Konkurrenz zu Quotenverfahren. Quotenvorgaben stellen auf den ersten Blick eine effiziente und pragmatische Lösung der Probleme dar, bringen aber Nachteile mit sich und stoßen auf erhebliche Akzeptanzprobleme, da Männer die ausschließliche Förderung von Frauen befürchten (Bath, 2019). Die von uns befragten Personen sehen diese Gefahr in abgeschwächtem Maße auch beim Opt-out-Auswahlverfahren. Schließlich handelt es sich um eine gezielte Intervention zur Steigerung des Frauenanteils und somit um einen Eingriff in bewährte Abläufe. Solchen Befürchtungen kann durch zwei Maßnahmen entgegengewirkt werden. Erstens müssen die Nominierungskriterien für den Kandidatinnen- und Kandidatenpool sowie den sich anschließenden Personalauswahlprozess valide, reliabel, fair sowie für alle akzeptabel ausgestaltet sein. Zweitens muss der Systemwechsel angemessen kommuniziert und erklärt werden. Dabei sollte darauf hingewiesen werden, dass das Opt-out-Auswahlverfahren eben nicht ausschließlich zur Förderung von Gender Diversity eingeführt wird, sondern zur Diversität insgesamt beitragen kann.

Die Ausschöpfung des internen Potenzials durch das Opt-out-Auswahlverfahren im Sinne eines modernen Talent Managements wird durch die befragten Personen als wichtiger

Abb. 3: Was bei der Implementierung von Opt-out-Auswahlverfahren zu berücksichtigen ist

Nominierten-Pool	Aufbau & Begleitung des Nominierten-Pools: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen • Aufbereitung eines Kriterienkatalogs für Nomination • Schaffen von Transparenz • Unterstützung durch geeignete Software
Kommunikation	Transparente Kommunikation bei Einführung und Aufzeigen des Nutzens Differenzierte Erläuterung: keine reine Diversity-Initiative Einbezug Unternehmensleitung und Führungskräfte Kommunikation von objektiven Nominierungskriterien
Nominierungskriterien	Definition von validen, reliablen, fairen und akzeptierten Kriterien
Pilotprojekt	Durchführung und Evaluation eines Pilotprojekts (z. B. Start mit einer Stelle)

Quelle: Eigene Darstellung

Vorteil hervorgehoben (Schön/Arnold, 2018). Die Nutzung der unternehmensinternen Potenziale wurde als chancenreich angesehen, jedoch könnte ein Opt-out-Ansatz den Zugang von externen Personen erschweren. Im Bereich der Chancen sehen die befragten Personen eine mögliche Effizienzsteigerung bei der Auswahl aufgrund eines vordefinierten Prozesses durch einen Pool. Frickenschmidt/Landau (2017) betonen hingegen, dass die Pflege eines Talentpools und die Betreuung der Kandidierenden nicht zu unterschätzende zeitliche Ressourcen beanspruchen. Auch die befragten Personen schätzen den Aufwand als sehr hoch ein und empfehlen die Bereitstellung von hinreichenden administrativen Kapazitäten.

Hinsichtlich der Beurteilung der Akzeptanz bei Mitarbeitenden, vorgesetzten Personen sowie der Unternehmensleitung gibt es differenzierte Ansichten unter den befragten Personen. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass das Vorhaben akzeptiert werden würde, wenn der Nutzen und die Vorteile klar hervorgehoben werden. Akzeptanzprobleme sind aus anderen Auswahlverfahren wie der Frauen- und Männerquote hinlänglich bekannt (Seng et al., 2013). Die Berücksichtigung von Leistungskriterien und somit objektivierbaren Ergebnissen scheinen dabei ein wesentlicher Vorteil und akzeptanzförderliches Mittel zu sein (Wagner/Schmermund, 2006).

Was bei der Implementation des Opt-out-Ansatzes zu berücksichtigen ist

Die HR-Abteilungen vieler Unternehmen stehen unter enormem Kosten- und Erfolgsdruck. Daher erscheint es erfolgskritisch, die Implementation des Opt-out-Ansatzes als Bestandteil eines modernen Talent Managements zu begreifen und die innovative Methode als Element eines umfassenderen Modernisierungsprozesses im Bereich der Talentsicherung und des Nachfolgemanagements zu planen (Rosenberger et al., 2017). Die befragten Personen sehen eine Integration des neuen Ansatzes in bereits bestehende Prozesse als essenziell an, um das Opt-out-Auswahlverfahren effizient umsetzen zu können. Neu zu implementieren sind mindestens der Nominierungsprozess sowie die administrative Begleitung des Kandidatinnen- und Kandidatenpools. Für die Qualität des Pools ist die Erfassung der relevanten Zulassungskriterien von großer Bedeutung. Die befragten Personen empfehlen, dass für den Auswahlprozess eine Findungskommission zusammengestellt werden soll, die möglichst divers ist und unterschiedliche Perspektiven einbringt (Whysall, 2018). Für eine erfolgreiche Umsetzung des Opt-out-Auswahlverfahrens wird zudem eine klare Kommunikation bei der Einführung als unerlässlich angesehen. Dabei ist es gemäß den befragten Personen wichtig, dass der Prozess transparent und auch die Rolle der Führungspersonen hinreichend geklärt ist. Hiermit wird ein wichtiger Aspekt hervorgehoben, der sich auch empirisch als bedeutsam herausgestellt hat: Die Gewährleistung eines

transparenten Prozesses geht mit einer höheren Akzeptanz bei Beförderungen einher (Lutz, 2018). Ein weiterer Vorschlag zur Gestaltung und praktischen Umsetzung besteht in der Gewährleistung der Anonymität des Nominierungsverfahrens. Die befragten Personen unterstrichen dabei die Bedeutung einer anonymisierten Aufnahme in den Pool. Zur Debatte steht, ab wann die Identität der Personen sichtbar gemacht werden sollte, um mögliche Fehlbesetzungen bei vermeintlicher Eignung zu umgehen.

Letztendlich zeigen sich viele Probleme erst in der konkreten Umsetzung eines neuen Ansatzes. Daher empfehlen die befragten Personen eine Pilotierung des Opt-out-Auswahlverfahrens, um mögliche Herausforderungen direkt zu adressieren und ein konkretes Konzept herauszuarbeiten. Insgesamt wurde in den Interviews sowie in der Fokusgruppe eine positive Bilanz gezogen. Darüber hinaus birgt das Opt-out-Auswahlverfahren die Möglichkeit, weitere Diversity-Aspekte wie Alter oder ethnische Herkunft zu adressieren. Die Methode bringt für diejenigen Mitarbeitenden- und Bewerbendengruppen eine Verbesserung, die sich typischerweise weniger häufig an wettbewerbsartigen Einstellungs- oder Beförderungsprozessen beteiligen. Um das Potenzial des Opt-out-Auswahlverfahrens weiter zu prüfen und konkret zu bemessen, sollten sich zukünftige Studien auf die Prozesse der Implementierung fokussieren. Hierbei sollte die Überprüfung der Aspekte Effizienz, Fairness und Akzeptanz im Mittelpunkt stehen. Weiterführend wäre ein direkter empirischer Vergleich zwischen anderen Gleichstellungsmaßnahmen wie der Einführung von Quoten und dem neuen Ansatz wünschenswert. Schließlich hat der neue Ansatz das Potenzial, den Fokus von einem personenbezogenen Ansatz in Form von individuellen Förderungsmaßnahmen („fix the women“) hin zu einer Systemänderung zu wandeln („fix the system“). Abbildung 3 enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte, welche bei der Implementierung von Opt-out-Auswahlverfahren berücksichtigt werden sollten.

PROF. DR. BENEDIKT HELL

Professor für Personalpsychologie an der Hochschule für
Angewandte Psychologie FHNW, Olten, Schweiz

E-Mail: benedikt.hell@fhnw.ch

<https://www.fhnw.ch/de/personen/benedikt-hell>

STEFANIE BURCH**JASMINE LÜTHI****TANJA MITROVIC****HELENI TAN**

Projekt Opt-out-Auswahlverfahren an der Hochschule für
Angewandte Psychologie FHNW, Olten, Schweiz

www.fhnw.ch

LITERATURVERZEICHNIS

Bath, J. (2019): Der Girlboss Mythos: Die gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektiven der Gender-Debatte, Berlin: Springer.

Cisłak, A./Formanowicz, M./Saguy, T. (2018): Bias against research on gender bias, in: *Scientometrics*, Vol 115, No. 1, 189–200.

Dorough, A./Leszczyńska, M./Barreto, M./Glöckner, A. (2016): Revealing side effects of quota rules on group cooperation, in: *Journal of Economic Psychology*, Vol 57, pp 136–152.

Filippin, A. (2016): Gender differences in risk attitudes, in: *IZA World of Labor*.

Frickenschmidt, S./Landau, S. (2017): Die agile Recruiting-Organisation: Wie Recruiting-Teams flexibel auf Schwankungen reagieren können, in: Rita Scheinpflug/Kerstin Stolzenberg (Hrsg.), *Neue Komplexität in Personalarbeit und Führung*, Wiesbaden: Springer, S. 107–131.

He, J./Kang, S./Lacetera, N. (2021): Opt-out choice framing attenuates gender differences in the decision to compete in the laboratory and in the field, in: *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol 118, Nr. 42, 1–6.

Kuckartz, U. (2018): *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*, 4. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.

Lutz, B. (2018): Erfolgsfaktoren der Unternehmen, in Barbara Lutz (Hrsg.), *Frauen in Führung*, Berlin: Springer, S. 83–87.

Rosenberger, B./Kreil, K./Bankl, M. (2017): Sicher in die Zukunft – strategisches Talentmanagement macht es möglich, in Bernhard Rosenberger (Hrsg.), *Modernes Personalmanagement* Wiesbaden: Springer, S. 43–59.

Schön, M./Arnold, R. (2018): Der Talentbegriff im Kontext von Personalpsychologie und Begabungsforschung, in: *Wirtschaftspsychologie*, Vol 3, 7–15.

Seng, A./Fiesel, L./Rüttgers, Ch. (2013): Akzeptanz der Frauenquote, in: KCS KompetenzCenter für Statistik und Empirie der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Vol 6, 1–62.

Sieverding, M. (2003): Frauen unterschätzen sich: Selbstbeurteilungs-Biases in einer simulierten Bewerbungssituation, in: *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, Vol 34, No. 3, 147–160.

Spurk, D. (2019): Konzeptualisierung und Messung von beruflichem Laufbahnerfolg: Stand der Forschung und eine kritische Reflexion, in Simone Kauffeld/Daniel Spurk (Hrsg.), *Handbuch Karriere und Laufbahnmanagement*, Berlin: Springer, S. 329–359.

Wagner, U./Schmermund, A. (2006): Einstellungen zu Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung, in: *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, Vol. 44, Nr. 2, 83–89.

Whysall, Z. (2018): Cognitive biases in recruitment, selection, and promotion: The risk of subconscious discrimination, in Valerie Caven/Stefanos Nachmias (Eds.), *Hidden inequalities in the workplace*, Basel: Springer International Publishing, pp 215–243.

SUMMARY

Research question: How feasible and effective is a change in selection logic in selection procedures from an opt-in to an opt-out strategy as a means of increasing the proportion of women in attractive professional positions?

Methodology: qualitative-empirical research design, dovetailing qualitative interviews with focus group discussions.

Practical Implications: Opt-out selection procedures are judged to be effective. Success factors are sufficient resources, clear nomination criteria, and a transparent, anonymous process.
